

MORTALIDADE E O TEMPO DE INTERNAÇÃO EM 503 COLECISTECTOMIAS POR COLECISTITE AGUDA NO HUT EM 10 ANOS

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO /
30/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10301792

Larisse Barbosa Sepúlveda Sousa,

Coautor(es):

Patrícia Regina Gomes de Sousa,

José Oliveira Galvão Júnior,

Joyce Laise Silva Duarte,

Orientador: Welligton Ribeiro Figueiredo

RESUMO

INTRODUÇÃO: A colecistectomia é uma cirurgia realizada desde o século XIX, tendo indicação em casos de câncer de vesícula biliar, litíase biliar e suas complicações. Em geral, as taxas de complicações e mortalidade associadas a esse procedimento são baixas. **OBJETIVOS:** Verificar o tempo de internação e identificar a taxa de mortalidade de pacientes submetidos à colecistectomia em hospital público de referência de Teresina (PI), no período de 2009 a 2019. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Trata-se de um estudo documental, retrospectivo, do tipo quantitativo e de

objetivo descritivo, no qual, analisaram-se as variáveis: tempo de internação e índice de mortalidade. Os dados coletados foram obtidos através de prontuários, organizados e analisados com auxílio do programa BioEstat 5.0. ASPECTOS ÉTICOS: Este estudo foi elaborado em consonância com a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde e a coleta de dados foi iniciada após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa – CEP sob protocolo CAAE: 30508620.9.0000.5211. RESULTADOS: Verificou-se, que em 10 anos, foram realizadas 503 colecistectomias convencionais de urgência em um hospital público de referência em Teresina (PI). O tempo médio de internação dos pacientes foi de 3,57 dias, variando de 1 a 47 dias, no entanto a maioria deles (75,14%) permaneceu internada por 2 a 5 dias. Quanto ao desfecho clínico observou-se que 85,9% dos pacientes receberam alta por melhora clínica contrapondo-se a uma taxa de mortalidade de apenas 5,17%. CONCLUSÃO: Os dados obtidos ressaltaram a eficácia da colecistectomia quando adotada como conduta terapêutica, no entanto ainda é necessária a realização de novos estudos que apontem quais elementos relacionados ao manejo técnico do paciente pela equipe cirúrgica desse hospital podem influenciar no tempo de internação e taxa de mortalidade dos pacientes submetidos a esse procedimento.

PALAVRAS-CHAVE: Cirurgia Geral, Epidemiologia, Urgência.

Referências

RIALL, T. S. Colecistectomia Laparoscópica e Aberta. In: TOWNSEND, C. M. Atlas de técnicas cirúrgicas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. cap. 41, p. 422-435.

SANTOS, J.S., et al. Colecistectomia: Aspectos Técnicos e Indicações para o tratamento da litíase biliar e das neoplasias. Medicina. Ribeirão Preto, 2008, v. 41, n. 4, p. 449-464.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expanded) Venha
fazer parte de
nosso time de

expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil